

ISSN 2222-2944

Інформаційні технології:
наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я
XXV міжнародна науково-практична конференція
Харків, 17-19 травня 2017

ЧАСТИНА II

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXV МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2017**

**У чотирьох частинах
Ч. II.**

Харків 2017

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXV INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2017**

**The four parts
P. II.**

Kharkiv 2017

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Раду С. М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Лодиговські Т., Шмідт Я. (Польща), Герджиков А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 346 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2017 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ISSN 2222-2944

ББК 73

© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2017

ЗМІСТ

Секція 6. Нові матеріали, комп'ютерна графіка та сучасні технології обробки металів	4
Секція 7. Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях	71
Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичній та приладобудуванні	112
Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії	154
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	181
Секція 11. Рішення поліваріантних задач у хімічній технології	262
Секція 12. Удосконалення технології органічних речовин, переробки горючих копалин і продуктів харчування	288

:[... // 25-
" (MicroCAD-2017), 17-19 2017 , (ISSN
2222-2944), 4- 2, с 9 "
" , 2017. – . 178.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2600278>

:
" "
<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32163>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32163/1/MicroCAD_2017_Sravnitelnyy_analiz.pdf

" "
<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/59411/>
<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/59411/>
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2017/S9/Tezisy_sbornik_part2_2017_4_25.pdf
https://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2017/S9/Tezisy_sbornik_part2_2017_4_25.pdf

: " "
<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31890>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31890/1/Conference_NTU_KhPI_2017_MicroCAD_Ch_2.pdf
(: <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31887>)

: zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2600164>
https://zenodo.org/record/2600164/files/2017_MicroCAD_2.pdf?download=1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАРОК СТАЛЕЙ МАГНИТНЫХ СИСТЕМ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Шевченко В.В., Зубань Е.С.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков*

К авиационным электрическим машинам предъявляются более высокие требования, чем к общепромышленным. Основными требованиями являются: надежность и безотказность, минимальные габариты и масса, высокая прочность и стойкость, независимость работы от изменяющихся внешних факторов, положения в пространстве и т.п. В работе проведено сравнение железо–кобальтовых (Fe-Co), железо–никелевых (Fe-Ni) сталей с электротехническими сталями. Целью сравнения было установление приоритетной марки стали для двигателей вспомогательных систем летательных аппаратов при условии выполнения указанных выше требований.

Для авиационных двигателей применяют шихтованные сердечники, набранные из листов тонколистовой стали толщиной 0,15-0,20 мм (частота питающего напряжения 400 Гц). Электротехническая сталь давно используются в электротехнической промышленности. Они представляет собой сплав железа с кремнием, содержание которого составляет 0,8 - 4,8% в зависимости от марки. В такие стали для улучшения магнитных характеристик вводят в небольших количествах различные добавки: Mn, Mo, V, Cr, Se и т.д.

Fe-Co сталь (содержит до 40% Co и 7% W) отличается высокой магнитной устойчивостью при механических и температурных воздействиях (сохраняет коэрцитивную силу), поддается ковке, хорошо гнется, имеет меньший удельный вес. Наличие Co в стали позволяет длительно сохранять магнитные свойства при высоких температурах и вибрациях, а также увеличивает сопротивление размагничиванию. Поэтому Fe-Co стали нашли широкое применение в авиационной и космической промышленности. Сплавы, содержащие Co, используются в двигателях, которые работают при высоких температурах, (в электроприводах авиационных турбин). Магнитопровод из Fe-Co стали в 6 раз легче, чем из электротехнической. Эти стали имеют наибольшую индукцию насыщения (до 2,43 Тл); после отжига в магнитном поле, приобретают пониженные потери на гистерезис. Применение материалов с большой индукцией насыщения позволяет значительно снизить размеры и массу магнитопроводов. Однако Fe-Co сплавы имеют недостатки: высокую стоимость и большие потери на перемагничивание. Fe-Ni сплавы содержат до 35-90% Ni и отличаются от электротехнических сталей большей начальной и максимальной проницаемостью, более узкой петлей гистерезиса. Наибольшее значение максимальной проницаемости в Fe-Ni сплавах обнаруживается при содержании в них около 78 % никеля. Наилучшие свойства этих сплавов получают после определенной термической обработке, заключающейся в быстром охлаждении на воздухе. Из проведенного анализа можно сделать вывод, что для авиационных двигателей малой мощности, которые работают при повышенной частоте (400 Гц), с целью снижения потерь и массогабаритных показателей, повышения КПД и надежности следует применять оксидированные Fe-Co стали, толщиной 0,2 мм, штамповку которых следует заменить лазерной нарезкой.

http://science.kpi.kharkov.ua/xxv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konfer/
http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/05/MicroCad_2017_program.pdf

ISSN 2222-2944

Інформаційні технології:
наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я
XXV міжнародна науково-практична конференція
Харків, 17-19 травня 2017

PROGRAM

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ПРОГРАМА
XXV МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ**

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я
(MicroCAD-2017)**

17-19 травня

Харків 2017

**PROGRAM
XXV INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE**

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH
(MicroCAD-2017)**

17-19 may

Kharkiv 2017

42. Чумаков Д.В., Трохин М.В., Украина, Харьков
Локальная система теплоснабжения объектов для антибактериальной защиты

Дискусія

СЕКЦІЯ 9. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Керівник – доц. Воїнов В.В., декан електромашинобудівного факультету

Секретар – доц. Марков В.С.

1. Байда Є.І., Лелюк М.А., Україна, Харків
Розрахунок сил зварювання контактів вакуумного контактора середніх напруг в процесі включення

2. Bolyukh V.F., Kocherga O.I., Shchukin I.S., Ukraine, Kharkiv
Investigation of linear impulse electromechanical converter

3. Болюх В.Ф., Кочерга А.И., Олексенко С.В., Щукин И.С., Украина, Харьков
Электромеханическое импульсное устройство очистки проводов ЛЭП от снега и обледенения

4. Болюх В.Ф., Омельченко А.В., Винниченко А.И., Украина, Харьков
Снижение уровня автосейсмических колебаний в баллистическом гравиметре при работе индукционно-динамической катапульты

5. Болюх В.Ф., Щукин И.С., Украина, Харьков
Высокоэффективные импульсные электромеханические и электромагнитные устройства уничтожения информации на цифровых накопителях

6. Галайко Л.П., Украина, Харьков
Моделирование режима рекуперативного торможения вентильно-индукторного двигателя (ВИД) рудничного электровоза

7. Гончаров Є.В., Поляков І.В., Україна, Харків
Надпровідний трансформаторний обмежувач струму короткого замикання

8. Гришук Ю.С., Норцов Р. Є., Україна, Харків
Автоматизація дослідження побутових кондиціонерів

9. Егоров А.В., Масленников А.М., Дунев А.А., Штаман М., Украина, Харьков
Влияния количества полюсов на магнитные характеристики генератора с поперечным магнитным полем

10. Клименко Б.В., Єресько О.В., Кулик В.О., Україна, Харків
Дослідження процесів розмагнічування обмоток актуаторів в умовах напівпровідникової комутації

11. Марков В.С., Украина, Харьков
Изменение угла φ_1 в асинхронной машине (АМ)

12. Марков В.С., Украина, Харьков
Исследование $R-L-C$ цепи в обмотке статора асинхронной машины (АМ) с короткозамкнутым ротором

13. Марков В.С., Украина, Харьков
Остаточная намагниченность в асинхронном генераторе (АГ)
14. Марков В.С., Украина, Харьков
Схемы возбуждения асинхронного генератора (АГ) с короткозамкнутым ротором
15. Марков В.С., Украина, Харьков
Уточнение характеристики намагничивания асинхронной машины (АМ) с короткозамкнутым ротором
16. Міліх В.І., Мирошниченко Б.О., Манукалов І. І., Україна, Харків
Аналіз можливості удосконалення проектування трифазних асинхронних двигунів на основі чисельно-польових методів
17. Міліх В.І., Ревуженко С.А, Шилкова Л.В., Україна, Харків
Аналіз тривимірної характеру магнітного поля індуктора магнітного сепаратора методом плоско-паралельних розрахункових моделей
18. Пантелят М.Г., Слоєв А.К., Україна, Харків
Комп'ютерне моделювання мультифізичних процесів в індукційних кухонних плитах
19. Петренко Н.Я., Шайда В.П., Петренко А.Н., Украина, Харьков
Особенности проектирования низковольтных синхронных машин с постоянными магнитами
20. Плеснецов С.Ю., Украина, Харьков
Образцы для калибровки и проверки устройств контроля металлоизделий электромагнитно – акустическим способом импульсами поверхностных волн
21. Потоцкий Д.В., Шевченко В.В., Украина, Харьков
Особенности работы асинхронизированных турбогенераторов в разных режимах
22. Худяев А.А., Поленок В.В., Украина, Харьков
Структурно-алгоритмическая схема итерационного трехканального дифференциально-редукторного электропривода подачи
23. Чепелюк О.О., Борт Д.О., Глушко В.О., Олійников А.В., Україна, Харків
Лабораторний стенд з дослідження режимів роботи шафи уводу та обліку з автоматичним вмиканням резерву
24. Шайда В.П., Юрьева Е.Ю, Кулиш Я.Р., Украина, Харьков
Многокритериальная оптимизация асинхронного двигателя общего назначения в пакете программ ANSYS MAXWELL
25. Шевченко В.В., Зубань Е.С., Украина, Харьков
Сравнительный анализ марок сталей магнитных систем авиационных двигателей
26. Шевченко В.В., Минко А.Н., Украина, Харьков
Оптические методы контроля состояния изоляции обмоток статора турбогенератора
27. Юр'єва О. Ю., Шайда В. П., Скляренко П. С., Україна, Харків
Особенности методики проектирования линейных коаксиальных двигателей малой мощности

Дискусія

ЗМІСТ

<i>Секція 1.</i> Інформаційні та управляючі системи	7
<i>Секція 2.</i> Математичне моделювання в механіці і системах управління	10
<i>Секція 3.</i> Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні	12
<i>Секція 4.</i> Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування	17
<i>Секція 5.</i> Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження	23
<i>Секція 6.</i> Нові матеріали, комп'ютерна графіка та сучасні технології обробки металів	28
<i>Секція 7.</i> Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях	32
<i>Секція 8.</i> Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	35
<i>Секція 9.</i> Електромеханічне та електричне перетворення енергії	38
<i>Секція 10.</i> Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	40
<i>Секція 11.</i> Рішення поліваріантних задач у хімічній технології	45
<i>Секція 12.</i> Удосконалення технології органічних речовин, переробки горючих копалин і продуктів харчування	47
<i>Секція 13.</i> Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології	50
<i>Секція 14.</i> Сучасні технології в освіті	54
<i>Секція 15.</i> Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині та біології	55
<i>Секція 16.</i> Сучасні технології в економіці та менеджменті	59
<i>Секція 17.</i> Навколосемний космічний простір. Радіофізика та іоносфера	68
<i>Секція 18.</i> Нові технології захисту навколишнього середовища та утилізації відходів	69
<i>Секція 19.</i> Сучасні проблеми гуманітарних наук	71
<i>Секція 20.</i> Управління соціальними системами і підготовка кадрів	73
<i>Секція 21.</i> Інформатика і моделювання	75
<i>Секція 22.</i> Електромагнітна стійкість	78
<i>Секція 23.</i> Менеджмент, інвестиційні та інноваційні процеси у промисловості та народному господарстві	82
<i>Секція 24.</i> Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні	87
<i>Секція 25.</i> Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації	89
<i>Секція 26.</i> Математичні моделі і інформаційні технології в економіці	90
<i>Секція 27.</i> Комп'ютерний моніторинг і логістика	91
<i>Секція 28.</i> Міжнародна технічна освіта: тенденції та розвиток	92